

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Юсупов Дильшод Саъдуллаевич

старший преподаватель кафедры

" Социально - гуманитарные дисциплины"

Алмалыкского филиала Ташкентского государственного

технического университета имени

И.Каримова Республики Узбекистан.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы здорового образа жизни. Эффективное влияние физической культуры и спорта на здоровье человека и подрастающего поколения. Изучаются способы организации студентов на занятия по физической культуре. Актуальность и важную роль занятий физической культурой молодёжи, населения в независимости от возраста .

Ключевые слова: Здоровье, спорт, физическая культура, студент, здоровый образ, занятия, упражнения, жизнь, способ, воспитание, процесс, роль.

Введение

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придётся, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.

Под влиянием систематических занятий физическими упражнениями мышцы человека увеличиваются в объеме, становятся более крепкими и сильными, повышается их упругость; в мышцах в несколько раз увеличивается

число функционирующих капилляров, которые в состоянии покоя находятся в спавшемся положении и через них кровь не проходит. При мышечных сокращениях капилляры открываются, в них начинается усиленное движение крови. В результате этого уменьшается венозный застой, увеличивается общее количество циркулирующей крови и улучшается доставка кислорода к органам и тканям.

От того, как и сколько двигаются студенты, в значительной степени зависит состояние здоровья. Кроме того, влияние двигательной активности на настроение и умственную работоспособность часто бывает больше, чем кажется на первый взгляд. К сожалению, программой по физическому воспитанию в Вузах предусмотрено слишком мало времени для занятий физической культурой. Необходимы самостоятельные систематические занятия физической культурой и спортом. Ежедневная порция физических упражнений должна стать для студентов такой же необходимостью, как утренний туалет, как чистка зубов. Но прежде студенты должны знать, что для нормального функционирования организма каждому человеку необходим определенный минимум двигательной активности.

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при соблюдении ими гигиенических процедур есть возможность жить до 100 лет и более. К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых сахарного диабета, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно беспокожны, нервны, страдают бессонницей, что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь.

Занятия физической культурой снимают утомление нервной системы и всего организма, повышают работоспособность, способствуют укреплению здоровья. Даже Гиппократ говорил: <<Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь>>. Поэтому, поднятая тема будет всегда актуальна.

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематические занятия физической культурой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую активность, вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие <<престижных установок, высокий жизненный тонус. Они в большой мере коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, радуются социальному признанию, меньше боятся критики, у них наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость>>, выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой коллектив. Этой группе студентов в большей степени присущи чувство долга, добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль.

Под физической культурой понимают совокупность всех присущих данному обществу целей, задач, средств, форм мероприятий, способствующих физическому развитию и совершенствованию людей. Сюда входят физическое воспитание, спорт и т.п.

Физическое воспитание - это педагогический процесс, который направлен на совершенствование форм и функций организма человека, формирование двигательных навыков, умений связанных с ними знаний, а также на воспитание физических качеств. Физическое воспитание связано с другими сторонами воспитания - нравственной, эстетической, производственной, трудовой.

Программа по физическому воспитанию предусматривает непосредственное привлечение каждого студента к физической культуре и спорту как наиболее действенным средствам укрепления здоровья. Именно валеологические аспекты в структуре системы физического воспитания студенческой молодежи составляют его приоритетную сущность. Однако можно отметить, что в практике физического воспитания не всегда присутствует работа по определению уровня состояния здоровья студентов и его контроля. Известно, что именно уровень индивидуального соматического здоровья обуславливает безопасную зону интенсивности двигательной активности на занятиях физическими упражнениями и является критерием эффективности этих занятий.

Практикой было установлено, что для студентов не только спортсменов, но желающих поддержать своё физическое здоровье, нужна достаточно быстрая серия тестов. В ходе исследований была разработана система мониторинга физического состояния и двигательной активности студентов. Разработанная система сформирована таким образом, что позволяет проводить исследования в оптимальном варианте с использованием 10-15 показателей. На основе разработанной системы был собран материал, который обрабатывался с использованием современных информационных технологий.

В зависимости от задач занятия, численности и подготовленности занимающихся, наличия инвентаря и других обстоятельств, деятельность студентов может быть организована различными способами. При разучивании и повторении несложных упражнений целесообразно использовать фронтальный способ, что означает, что все занимающиеся находятся в шеренгах и выполняют упражнение одновременно. Наиболее эффективно этот способ может использоваться в проведении общеразвивающих упражнений, отдельных подготовительных и подводящих упражнений, упражнений в равновесие. Преимущество фронтального способа заключается в возможности значительного повышения плотности занятия. При таком способе преподаватель может следить за действиями всех студентов, что организует и дисциплинирует

последних. Однако при обучении более сложным упражнениям, требующим исправления индивидуальных ошибок, необходимости определённого отдыха, фронтальный способ мало приемлем.

Разновидностью фронтального способа организации учащихся является сменный способ. Он используется при недостатке спортивного инвентаря или мест занятий, а также если каждому учащемуся необходимо оказать помощь. В этом случае одно и то же задание получают несколько групп студентов по 8-10 человек и выполняют его по очереди одна смена за другой фронтально. Например, при поднимании туловища из положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, одна группа выполняет упражнение, а другая осуществляет помощь (поддерживает ноги), затем эти группы меняются местами.

Под здоровым образом жизни следует понимать типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций независимо от политических, экономических и социально-психологических ситуаций. И выражает ориентированность деятельности личности в направлении формирования, сохранения и укрепления как и индивидуального, так и общественного здоровья. Понятно насколько важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать активное отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье - самая величайшая ценность, дарованная человеку природой.

Физическая нагрузка оказывает разностороннее влияние на психические функции, обеспечивая их активность и устойчивость. Имеются результаты многочисленных исследований по изучению у тренированных и нетренированных лиц устойчивости внимания, восприятия, памяти, способности к устному счёту различной сложности и других сторон мышления. Устойчивость изучаемых параметров оценивались по уровню их сохранения под влиянием различной степени утомления, а также по способности сохранить

работоспособность в ночное время. Установлено, что устойчивость параметров умственной деятельности находилась в прямой зависимости от уровня разносторонней физической подготовленности. Умственная работоспособность в меньшей степени ухудшается под воздействием неблагоприятных факторов, если в этих условиях соответствующим образом применять физические упражнения. Оптимальная физическая тренированность обеспечивает сохранение ряда показателей высшей нервной деятельности, в частности, устойчивости функций второй сигнальной системы.

Заключение

Таким образом занятия физической культурой и спортом должны носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию основных физических качеств, укреплять, здоровье и повышать общую работоспособность. Разработка комплексов физических упражнений для выполнения студентами, должны производиться специалистами по физической культуре, так как неправильная разработка занятий может привести разного рода неблагоприятным последствиям, даже травмам. Тем более в высших учебных заведениях, где нагрузка должна быть более усложненная. Занятия должны быть более чётко разработаны и детализированы.

Список литературы

1. «Закон о физической культуре и спорте» Республики Узбекистан. 14.01.1992.
2. «О проблеме развития физической культуры и спорта» в Республики Узбекистан. 27.05.1999.
3. «Концепция развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях» Республики Узбекистан. 21.03.1999.
4. Эркабаев Д. Э., Юсупов Д. С. Теория и методология обучения физической

культуре. Журнал «EVROPEAN SCIENCE». 2019.-91-93 с.

5. Юсупов Д. С. Физическое воспитание и эффективность отдыха для здорового образа жизни. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND

APPLIED SCIENCES. 2021.-103-106 с.

6. YDS Kim L.A. Sociological Aspects of Volunteering The International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding...,2021.-345-352с.

7. Юсупов Д. С. РАЗВИТИЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ С УКРЕПЛЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ

КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. Gospodarka i Innowacje. 23, 1-7, 2022

8. Юсупов Д.С., Юнусов А.Ш., Туробов Й.К. Организация , Условия И Положительные Изменения В Сфере Спорта За Годы Независимости Узбекистана. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED

SCIENCES 3 (6), 584-588, 2022

9. Kim L. A, Yusupov D.S. Culture as a source of environmental education

development// central asian journal of theoretical And applied sciences Volume: 02

issue: 08 | Aug 2021 issn: 2660-5317

10. Kim L. A., Yusupov D.S. SOCIOLOGICAL DIMENSION OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY //World Bulletin of Public Health (WBPH)

Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Volume-15, October 2022

ISSN:

2749-3644, С.148-153

11. Юсупов Д.С. Роль Компьютерных Технологий И Применение
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Инновационных, Интерактивных Методов Обучения В Сфере
Физической
Культуры И Спорта. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE,
PHILOSOPHY AND CULTURE. 2023. - 174- 178 с.

12. Юсупов Д.С., Содиков Т.Г. Комплексные и физические подходы
изучения состояния здоровья студентов, нарушение тренировки и
перетренированность. INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE
EDUCATION 2 (7), 1051-1057,2023